

महाराष्ट्रातील पंचायतीराज संस्थांच्या संदर्भात महिलांच्या राजकीय सहभागाचा मानवाधिकाराच्या

दृष्टीकोनातून अभ्यास

दशरथ ईश्वर लाडे

राज्यशास्त्र विभाग, प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील महाविद्यालय, मलकापूर-पेरीड. ता. शाहुवाडी जि. कोल्हापूर

Corresponding Author – दशरथ ईश्वर लाडे

DOI - 10.5281/zenodo.18921126

सार (Abstract):

भारतातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकसहभागाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक मानल्या जातात. पंचायतीराज संस्था या ग्रामीण स्तरावर लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याचे कार्य करतात. राजीव गांधी यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ वी घटनादुरुस्ती नंतर महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यात महिलांना ५०% आरक्षण देण्याचा निर्णय हा स्त्री-सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. मानवाधिकारांच्या दृष्टिकोनातून महिलांचा राजकीय सहभाग हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नसून समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाच्या हक्काशी निगडित आहे. भारतीय राज्यघटना कलम १४, भारतीय राज्यघटना कलम १५ आणि भारतीय राज्यघटना कलम २१ या तरतुदी महिलांच्या समान हक्कांचे संरक्षण करतात. प्रस्तुत शोधनिबंधात महाराष्ट्रातील पंचायतीराज संस्थांच्या संदर्भात महिलांच्या राजकीय सहभागाचा मानवाधिकारांच्या चौकटीत अभ्यास करण्यात आलेला आहे. तसेच महिलांचा सहभाग हा केवळ सांकेतिक आहे की निर्णयप्रक्रियेत वास्तविक सत्तेपर्यंत पोहोचतो, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या अभ्यासातून केलेला आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): CEDAW करार, महिला आरक्षण, मानवाधिकार, लिंग न्याय, महिला सक्षमीकरण, पंचायतीराज

प्रस्तावना:

भारताची लोकशाही व्यवस्था ही विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. ग्रामीण पातळीवर लोकशाही बळकट करण्यासाठी पंचायतीराज संस्था स्थापन करण्यात आल्या. १९९२ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आणि महिलांसाठी किमान ३३% आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याने या पुढाकाराला बळ देत महिलांसाठी ५०% आरक्षण लागू केले, ज्यामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागात लक्षणीय वाढ झाली.

तथापि, केवळ संख्यात्मक वाढ ही पुरेशी नसून निर्णयप्रक्रियेत महिलांना वास्तविक अधिकार प्राप्त झाले आहेत का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अनेकदा महिलांचा सहभाग हा सांकेतिक स्वरूपाचा राहतो, तर प्रत्यक्ष सत्ता कुटुंबातील पुरुष सदस्यांकडे केंद्रित राहते. या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या राजकीय सहभागाचा मानवाधिकारांच्या चौकटीत अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. या संशोधनाचा उद्देश महाराष्ट्रातील पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांच्या राजकीय सहभागाचे स्वरूप, अडचणी, संधी आणि मानवाधिकारांच्या दृष्टीने त्याचे परिणाम यांचा सखोल

अभ्यास करणे हा आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या सशक्तीकरणाची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होईल.

उद्दिष्टे:

- १) CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) कराराचा अभ्यास करणे.
- २) महाराष्ट्रातील महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत वास्तविक अधिकार विरुद्ध प्रतीकात्मक सहभाग किती आहे हे जाणून घेणे.
- ३) महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठीचे राजकीय आरक्षण अभ्यासने.
- ४) महिलांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील केलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करणे.
- ५) लिंग न्याय आणि महिला सक्षमीकरणाचा मानवाधिकाराच्या दृष्टीकोनातून अभ्यास करणे.

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) करार:

मानवाधिकारांच्या दृष्टीने समानता, सन्मान आणि सहभागाचा हक्क हे मूलभूत तत्त्व आहेत. भारतीय राज्यघटना कलम १४, भारतीय राज्यघटना कलम १५ आणि भारतीय राज्यघटना कलम २१ या तरतुदी महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सीडॉ (CEDAW) करारामध्ये महिलांच्या राजकीय व सामाजिक सहभागाला मान्यता देण्यात आली आहे. १९७९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारलेल्या महिलांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील अधिवेशन

(CEDAW) हे बहुतेकदा महिलांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय हक्कांचे विधेयक म्हणून वर्णन केले जाते. प्रस्तावना आणि ३० कलमांचा समावेश असलेले हे अधिवेशन महिलांविरुद्धच्या भेदभावाचे वर्णन करते आणि अशा भेदभावाचा अंत करण्यासाठी राष्ट्रीय कृतीसाठी एक अजेंडा तयार करते.^१ सीडॉ (CEDAW) अधिवेशानुसार महिलांविरुद्धच्या भेदभावाची व्याख्या "लिंगाच्या आधारावर केलेला कोणताही भेदभाव, बहिष्कार किंवा निर्बंध ज्याचा परिणाम किंवा उद्देश महिलांना त्यांच्या वैवाहिक स्थितीची पर्वा न करता, पुरुष आणि महिलांच्या समानतेच्या आधारावर, मानवी हक्क आणि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरी किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात मूलभूत स्वातंत्र्ये या आधारावर ओळख, उपभोग कमकुवत करणे किंवा रद्द करणे होय" अशी केली आहे. सदर अधिवेशन स्वीकारून, राज्ये सर्व प्रकारच्या महिलांविरुद्ध भेदभावाची मालिका हाती घेण्यास स्वतःला वचनबद्ध करतात, ज्यात 'पुरुष आणि महिलांच्या समानतेचे तत्व त्यांच्या कायदेशीर व्यवस्थेत समाविष्ट करणे, सर्व भेदभाव करणारे कायदे रद्द करणे आणि महिलांविरुद्ध भेदभाव प्रतिबंधित करणारे योग्य कायदे स्वीकारणे, महिलांना भेदभावापासून प्रभावी संरक्षण देण्यासाठी न्यायाधिकरण आणि इतर सार्वजनिक संस्था स्थापन करणे आणि व्यक्ती, संघटना किंवा उद्योगांकडून महिलांविरुद्ध होणाऱ्या सर्व भेदभावाचे उच्चाटन सुनिश्चित करणे' समाविष्ट आहे. ही तत्वे राज्यांना केवळ कायदे बदलण्यास भाग पाडत नाहीत तर भेदभावाला कारणीभूत ठरणारे सामाजिक दृष्टिकोन आणि रूढीवादी विचार देखील बदलण्यास भाग पाडतात.^२ महिलांना राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात मतदानाचा आणि निवडणुकीला उभे राहण्याचा तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासारख्या समान संधी उपलब्ध करून देऊन महिला आणि पुरुषांमध्ये

समानता साकारण्यासाठी हा करार आधार प्रदान करतो. महिलांना त्यांचे सर्व मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आनंद घेता यावा यासाठी कायदे आणि तात्पुरत्या विशेष उपाययोजनांसह सर्व योग्य उपाययोजना करण्यास सर्व राज्ये सहमत आहेत.^१

CEDAW करार हा एकमेव मानवी हक्क करार आहे जो महिलांच्या पुनरुत्पादक अधिकारांची पुष्टी करतो आणि संस्कृती आणि परंपरांना लिंग भूमिका आणि कौटुंबिक संबंधांना आकार देणाऱ्या प्रभावशाली शक्ती म्हणून लक्ष्य करतो. तो महिलांना त्यांचे राष्ट्रीयत्व आणि त्यांच्या मुलांचे राष्ट्रीयत्व मिळविण्याचे, बदलण्याचे किंवा टिकवून ठेवण्याचे अधिकार प्रदान करतो. महिलांमधील सर्व प्रकारच्या व्यापाराविरुद्ध आणि महिलांच्या शोषणाविरुद्ध योग्य उपाययोजना करण्यास देखील राज्ये सहमत आहेत. ज्या देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे किंवा त्यात सामील झाले आहेत ते कायदेशीररित्या त्यांच्या तरतुदी प्रत्यक्षात आणण्यास बांधील आहेत. त्यांच्या कराराच्या दायित्वांचे पालन करण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या उपाययोजनांवर ते किमान दर चार वर्षांनी राष्ट्रीय अहवाल सादर करण्यास देखील वचनबद्ध आहेत. महिलांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील करार (CEDAW) तीन मुख्य तत्वांवर आधारित आहे: भेदभाव न करणे, वस्तुनिष्ठ समानता आणि राज्याचे दायित्व. या तत्वांमुळे राष्ट्रांनी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा सर्व क्षेत्रात महिलांविरुद्धचा भेदभाव दूर करावा, आणि त्याचबरोबर व्यवहारात समान संधी आणि परिणाम सुनिश्चित करावेत असे कायद्याद्वारे बंधनकारक केले आहे.^२

CEDAW ची मुख्य तत्वे:

- अ) भेदभाव न करणे:** भेदभाव म्हणजे लिंगाच्या आधारावर केलेला कोणताही भेदभाव, बहिष्कार किंवा निर्बंध ज्यामुळे महिलांना मानवी हक्कांची ओळख, उपभोग किंवा वापर करण्यास अडथळा येतो. यासाठी राज्यांनी कोणत्याही व्यक्ती, संघटना किंवा उद्योगाकडून होणारा भेदभाव दूर करणे आवश्यक आहे.
- ब) मूलभूत समानता:** हे अधिवेशन केवळ कायदेशीर (कायदेशीर) समानतेऐवजी प्रत्यक्ष समानतेवर (वास्तविक, व्यावहारिक समानता) लक्ष केंद्रित करते. समानता साध्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपायांची आवश्यकता असू शकते हे मान्य करून, संधीमध्ये समान प्रवेश आणि समान परिणाम हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
- क) राज्याचे दायित्व:** CEDAW कराराला ज्या देशांनी कायदेशीररित्या मान्यता दिली आहे ते देश CEDAW ची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत, त्यांना पुढील बाबी करणे बंधनकारक केले आहे. १) भेदभाव रोखणारे कायदे करणे आणि महिलांविरुद्ध भेदभाव करणारे विद्यमान कायदे, प्रथा आणि पद्धती रद्द करणे. २) समानतेला गती देण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना आणि आवश्यक असल्यास, तात्पुरत्या विशेष उपाययोजना (सकारात्मक कृती) स्वीकारणे. ३) संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे या अधिकारांची व्यावहारिक अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.^३

महाराष्ट्रातील महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत वास्तविक अधिकार विरुद्ध प्रतीकात्मक सहभाग:

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, जसे की ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिका महिलांसाठी ५०% आरक्षण लागू केल्याने

राजकारणात महिलांचे संख्यात्मक प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. भारतातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सुधारणांद्वारे अंमलात आणलेले हे धोरण सुनिश्चित करते की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निम्म्या जागा सर्व सामाजिक श्रेणींमध्ये महिलांसाठी राखीव आहेत. परिणामी, स्थानिक प्रशासनात निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. तथापि, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व आणि मूलभूत शक्ती यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे. प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व म्हणजे केवळ कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निवडून आलेल्या पदांवर महिलांची उपस्थिती, त्यांना प्रशासनात वास्तविक अधिकार न देता. काही प्रकरणांमध्ये, महिला प्रतिनिधी 'प्रॉक्सी लीडर' म्हणून काम करतात, जिथे पुरुष कुटुंबातील सदस्य बहुतेकदा पती किंवा नातेवाईक अनौपचारिकपणे निर्णय घेण्यावर नियंत्रण ठेवतात.^४ या घटनेमुळे महिलांचा स्वतंत्र राजकीय आवाज मर्यादित होतो आणि त्यांची भूमिका औपचारिक स्थितीत कमी होते. याउलट, वास्तविक शक्ती म्हणजे महिला चर्चेत सक्रियपणे सहभागी होतात, धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव पाडतात, अर्थसंकल्प नियंत्रित करतात आणि विकासात्मक उपक्रमांचे नेतृत्व करतात. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये, महिला नेत्यांनी पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि महिला स्वयंसहाय्य गट यासारख्या मुद्द्यांना प्राधान्य देऊन प्रभावी प्रशासन दाखवले आहे. राजकीय प्रक्रियांशी संपर्क साधल्याने त्यांचा आत्मविश्वास, प्रशासकीय कौशल्ये आणि सार्वजनिक नेतृत्व मजबूत झाले आहे. कालांतराने, आरक्षण धोरणामुळे महिलांमध्ये राजकीय जागरूकता आणि सक्षमीकरण वाढले आहे. पितृसत्ताक वृत्ती, मर्यादित संसाधने आणि प्रशिक्षणाचा अभाव यासारखी आव्हाने कायम असताना, अनेक महिला

प्रतिनिधी प्रतीकात्मक सहभागाच्या पत्तीकडे प्रशासनात अर्थपूर्ण सहभागाकडे वाटचाल करत आहेत.^५

महाराष्ट्र राज्यामध्ये महिलांसाठी ५०% राजकीय आरक्षण :

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचा कायदा आहे. याचा अर्थ या संस्थांमधील निवडून आलेल्या सर्व जागांपैकी निम्म्या जागा फक्त महिलांसाठी निवडणूक लढवण्यासाठी राखीव ठेवल्या जातात. २०२६ च्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई) वॉर्ड आरक्षणात ५०% वॉर्ड महिला उमेदवारांसाठी राखीव होते, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि सामान्य प्रवर्गातील जागा समाविष्ट होत्या.^३ नागपूर आणि पुणे सारख्या शहरांमध्येही अशाच प्रकारची आरक्षण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या आरक्षणाचा उद्देश तळागाळात महिलांचा राजकीय सहभाग आणि नेतृत्व वाढवणे आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपैकी निम्मे प्रतिनिधी महिला आहेत याची खात्री करणे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वात लिंग समानतेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जाते, तरीही राज्य विधिमंडळ आणि संसदेत प्रतिनिधित्व अजूनही खूप कमी आहे. महाराष्ट्रात पंचायतीराज कायद्यांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या सर्व जागांपैकी अर्ध्या जागा (५०%) महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवाव्यात अशी तरतूद आहे.^४ यामध्ये महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांचा समावेश आहे.

- **महिलांसाठी विशिष्ट प्रभाग नियुक्ती:** महिलांसाठी राखीव जागा राज्य निवडणूक आयोगाच्या

देखरेखीखाली सोडतीद्वारे (चिड्ड्यांचा ड्रॉ) विशिष्ट प्रभाग/क्षेत्रांमध्ये वाटप केल्या जातात. ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे. सार्वजनिक समारंभांमध्ये चिड्ड्या काढल्या जातात (कधीकधी शालेय विद्यार्थ्यांकडून चिड्ड्या काढल्या जातात). जर एका निवडणुकीत एखादा विशिष्ट प्रभाग महिलांसाठी राखीव असेल, तर तो कायमचा राखीव न राहता रोटेशनमुळे सलग निवडणूक चक्रांमध्ये वेगवेगळ्या प्रभागांना आरक्षणाचा समान लाभ मिळतो याची खात्री होते.

- **राखीव जागांपेक्षा जास्त महिला आरक्षण:** स्थानिक निवडणुकांमध्ये अशी काही प्रकरणे घडली आहेत जिथे महिला सर्वसाधारण (अराखीव) जागांवरही विजयी झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पुणे महानगरपालिकेत, महिलांसाठी राखीव असलेल्या ८३ जागांव्यतिरिक्त, अनेक महिला खुल्या प्रभागांमध्ये विजयी झाल्या आहेत, ज्यामुळे महिलांच्या प्रत्यक्ष जागा राखीव जागांपेक्षा जास्त ५०% वाढल्या आहेत.^३

लिंग न्याय आणि महिला सक्षमीकरण:

लिंग न्याय म्हणजे स्त्री-पुरुषांमध्ये समानता प्रस्थापित करणे आणि लिंगावर आधारित भेदभाव, अन्याय व असमानता दूर करणे. समाजात ऐतिहासिकदृष्ट्या महिलांना शिक्षण, आरोग्य, मालमत्ता हक्क, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग या बाबतीत कमी संधी मिळाल्या. लिंग न्यायाचा उद्देश या असमान रचनेत बदल घडवून महिलांना समान अधिकार आणि संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांना स्वनिर्णयाचा अधिकार, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि राजकीय सहभाग यांची हमी देणे. सक्षमीकरण केवळ कायदेशीर हक्कांपुरते मर्यादित नसून मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक बळकटी देण्याशी संबंधित आहे.

शिक्षण, कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार, स्वयं-सहाय्य गट (SHGs), आरक्षण धोरणे आणि संरक्षणात्मक कायदे हि सक्षमीकरणाची महत्त्वाची साधने आहेत.^५ भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५ आणि २१ महिलांना समानता, भेदभावविरोध आणि सन्मानपूर्वक जीवनाचा हक्क प्रदान करतात. तसेच पंचायतराज व्यवस्थेमधील ५०% आरक्षणामुळे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढून तळागाळातील लोकशाही अधिक बळकट झाली आहे.^६ लिंग न्याय आणि सक्षमीकरणाचा व्यापक परिणाम समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर होतो. जेव्हा महिलांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी मिळतात, तेव्हा कुटुंबाचे व समाजाचे जीवनमान उंचावते. महिलांच्या सुरक्षिततेची हमी, लैंगिक छळाविरुद्ध कठोर उपाय, आणि समान वेतन या गोष्टी लिंग न्यायाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५ आणि २१:

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५ आणि २१ या महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. त्यांचा महिलांच्या अधिकारांशी संबंध पुढीलप्रमाणे स्पष्ट होतो:

१) कलम १४ – कायद्यापुढे समानता (Right to Equality):

कलम १४ नुसार सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण मिळते. याचा अर्थ स्त्री-पुरुषांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येत नाही. महिलांना शिक्षण, नोकरी, संपत्ती, न्यायालयीन संरक्षण इत्यादी सर्व क्षेत्रांत समान हक्क मिळतात.

२) कलम १५ – भेदभावास मनाई (Prohibition of Discrimination):

कलम १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव करण्यास मनाई आहे. विशेषतः कलम १५(३) सरकारला महिलांसाठी विशेष तरतुदी (आरक्षण, संरक्षण कायदे) करण्याचा अधिकार देते. यामुळे महिलांसाठी शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण, मातृत्व लाभ, संरक्षणात्मक कायदे शक्य झाले आहेत.

३) कलम २१ – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Life and Personal Liberty):

कलम २१ प्रत्येक व्यक्तीस सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क देते. महिलांच्या संदर्भात यामध्ये सुरक्षितता, प्रतिष्ठा, आरोग्य, प्रजनन हक्क, लैंगिक छळापासून संरक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. न्यायालयांनी या कलमाचा व्यापक अर्थ लावून महिलांच्या सन्मान व सुरक्षिततेचे संरक्षण केले आहे.^६

भारतीय राज्यघटनेतील ही तीनही कलमे महिलांच्या समानता, सुरक्षितता आणि सशक्तीकरणासाठी आधारस्तंभ आहेत. यामुळे महिलांना कायदेशीर संरक्षण, सामाजिक न्याय आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची हमी मिळते.

निष्कर्ष:

१) लिंग न्याय आणि महिला सक्षमीकरण हे सामाजिक न्याय, मानवी हक्क आणि शाश्वत विकासाचे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत.

२) महिलांच्या सन्मान, स्वातंत्र्य आणि समान सहभागाशिवाय खरी लोकशाही व प्रगत समाज घडू शकत नाही.

३) भारतीय राज्यघटना महिलांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी ठोस पाया प्रदान करते.

४) CEDAW चा स्वीकार केलेल्या सर्व राष्ट्रांनी महिलांच्या मानवाधिकारासाठी ठोस पाऊले उचललेली दिसून येतात.

५) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हा मैलाचा दगड मनाला जात आहे.

६) महाराष्ट्रातील पंचायतीराज संस्थांमध्ये महिलांचे वाढते संख्यात्मक प्रतिनिधित्व हळूहळू वास्तविक राजकीय सत्तेत रूपांतरित होत आहे.

References:

- १) <https://www.un.org>
- २) <https://cedawsouthasia.org>
- ३) <https://mahasec.maharashtra.gov.in>
- ४) डॉ. खांदवे एकनाथ, महाराष्ट्राचे शासन आणि राजकारण; Pearson Education India, 2013
- ५) देशपांडे प्रणिता, भारतातील महिलांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा; Kindle Edition, 2021
- ६) एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी; McGraw Hill Publication